

La tutela al tempo della guerra civile. Considerazioni in margine alla mostra “Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra”

Roberto Antonio
Cassanelli
*Direzione Generale Musei
Ministero della Cultura*

Dal 16 dicembre 2022 al 10 aprile 2023 si è tenuta alle Scuderie del Quirinale di Roma la mostra *Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, a cura di Luigi Gallo e Raffaella Morselli con la collaborazione di Anna Mattiolo. Organizzata in accordo con la Galleria Nazionale delle Marche, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e l'Archivio Luce, ha presentato un centinaio di opere d'arte messe in salvo durante la Seconda guerra mondiale dai rischi di furto o distruzione, oltre a una selezione di documenti, fotografie e filmati tratti da numerosi musei e istituti¹. Prendendo simbolicamente avvio dalla vendita, forzata e illegale, a Hitler della copia di età romana del *Discobolo Lancellotti* di Mirone, l'esposizione proseguiva con le istruzioni dettate alla vigilia dell'entrata in guerra dal ministro dell'Educazione nazionale Giuseppe Bottai per la messa in sicurezza delle opere mobili in località isolate, lontane da possibili obiettivi militari e da minacce di bombardamenti (la guerra di Spagna e la distruzione di *Guernica* costituivano in tal senso un fortissimo deterrente), e dei monumenti inamovibili, tutte azioni registrate e documentate fotograficamente in una pubblicazione del 1942 curata dal Direttore generale delle Arti Marino Lazzari².

Anche se al centro del progetto espositivo era efficacemente posta l'azione corale dei molti funzionari dell'amministrazione dello Stato che salvaguardarono il patrimonio artistico della nazione spesso a rischio della propria incolumità fisica, i curatori non si sono sottratti alla suggestione delle *idées reçues* della tradizione storiografica che, sorta nell'immediato dopoguerra, ha visto in tempi recenti moltiplicarsi i contributi sull'argomento³. Tra i personaggi rievocati – con una certa confusione di ruoli tra ispettori centrali, soprintendenti, funzionari – emergevano così *pour cause* al centro della scena Pasquale Rotondi⁴ ed Emilio Lavagnino⁵, alle cui precoci testimonianze ci si è ampiamente riferiti, e insieme a questi Giulio Carlo Argan, Palma Bucarelli, Vittorio Moschini, Aldo De Rinaldis, Antonio Morassi, Bruno Molajoli, Francesco Arcangeli, Jole Bovio Marconi e Rodolfo Siviero. L'assortimento, non sempre perspicuo, non poteva non ingenerare nel visitatore qualche confusione, acuita da singolari capovolgimenti, come nel caso di Fernanda Wittgens, direttrice della Pinacoteca di Brera⁶ e Noemi Gabrielli,

Figura 1. Un'immagine della mostra.

ispettrice della Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte, impropriamente anteposte ai rispettivi soprintendenti, Guglielmo Pacchioni⁷ e Carlo Aru⁸.

Arrivati all'anno cruciale 1943 e alla frattura dello Stato e del territorio, disarticolato in due tronconi e occupato dalle truppe tedesche e da quelle alleate dopo la caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre⁹, tutto si complica, e anche la mostra pare smarrirsi, soprattutto dal punto di vista della storia istituzionale, il filo conduttore, che si dipana per luoghi ed emergenze territoriali ripartendo dal 1940¹⁰. Ma col settembre 1943 gli attori in campo si moltiplicarono e contrapposero, con la creazione da parte di Hitler della Repubblica sociale italiana e la conseguente duplicazione della Direzione generale delle Arti, la creazione del *Kunstschutz* nelle porzioni di territorio occupate dalla Wehrmacht e di appositi uffici di tutela (*Denkmalamt*) nelle zone di operazioni sotto diretta amministrazione tedesca, *Alpenvorland* (Trentino Alto Adige e provincia di Belluno)¹¹ e *Adriatisches Küstenland* (Friuli, Venezia Giulia

e provincia di Lubiana annessa nel 1941)¹², e infine della *MFAA Subcommittee*, organo di tutela dell'esercito alleato comunemente conosciuto come *monuments men*¹³. Tutte strutture sovraordinate rispetto alla rete dei presidi territoriali delle soprintendenze e dei musei statali, alle quali si affiancavano unità speciali tedesche come l'*Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg* (ERR).

Nella quantità di materiali riuniti e nella folla di personaggi evocati spicca l'assoluta indifferenza nei confronti della figura e dell'attività di Carlo Anti, professore di archeologia nell'Università di Padova¹⁴, di cui fu rettore dal 1932 al 1943 con interessanti aperture all'arte contemporanea¹⁵, e Direttore generale delle Arti della Repubblica sociale italiana¹⁶. D'altra parte, si cercherebbe invano il suo nome anche nel *Dizionario biografico dei Direttori generali*, pubblicato nel 2011 per iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali¹⁷. Si tratta a tutta evidenza di un'esclusione causata da un pregiudizio ideologico, anche se Anti – il “buon repubblicano”, come recita il titolo di

un articolo di Antonio Paolucci, “un grande studioso che ebbe la disgrazia di trovarsi nel momento sbagliato dalla parte sbagliata”¹⁸, che fu convintamente, anche se non supinamente, fascista –, rifiutò di prendere la tessera del ricostituito partito fascista repubblicano. Un’omissione che non tiene inoltre conto del ruolo, seppur limitato e condizionato dall’occupante, ma tutt’altro che ininfluente nella sua proiezione territoriale, svolto dalla Direzione generale delle Arti nell’Italia centro-settentrionale controllata dall’esercito tedesco¹⁹. La Repubblica sociale italiana, stato fantoccio ad assetto territoriale variabile, ebbe un governo, se non di diritto, certamente di fatto²⁰, del quale non è opportuno ignorare l’esistenza in materia di tutela, senza per questo dimenticarne o sottovalutarne in alcun modo le lugubri liturgie e l’inaudita ferocia. Dal Ministero trasferito a Padova²¹ dipendevano infatti tutte le soprintendenze del nord e centro Italia sino a Firenze e alle Marche, e anche Pasquale Rotondi dovette tener conto di tale funzionale dipendenza, come racconta in una pagina del *Diario* a proposito di un avventuroso viaggio da Urbino a Padova nel gennaio 1944.

Nominato il 16 dicembre 1943 dal Consiglio dei ministri su proposta di Carlo Alberto Biggini, ministro dell’Educazione nazionale²², Anti resse fino all’aprile 1945 la Direzione generale, avendo come omologhi nel Regno del Sud in rapida successione Amedeo Maiuri²³, Giorgio Castelfranco²⁴ e Modestino Petrozziello. In questo contesto assumono grande valore documentario i suoi *Diari*, pubblicati per ampi estratti commentati – a distanza di trent’anni dalla consegna, avvenuta nel 1976, da parte della moglie al direttore dei Musei Civici di Padova Alessandro Prosdocimi – da Girolamo Zampieri²⁵, e dal 2011 accessibili nella trascrizione integrale²⁶. Mai richiamati in mostra, come ha riconosciuto Lutz Klinkhammer costituiscono una caposaldo della memorialistica sulla tutela²⁷ e per gli anni che qui interessano (1943-1945) offrono un panorama in gran parte inedito dell’attività della Direzione generale, schiacciata tra un governo del tutto supino alle direttive tedesche e l’inevitabile dipendenza dal *Kunstschutz* per quanto

riguarda gli aspetti logistici, integrando in modo sostanziale le conoscenze sull’attività del gruppo di dissidenti della Direzione generale rimasto a Roma “città aperta”, già indagata da Simona Rinaldi²⁸ e i contributi di Lutz Klinkhammer sul *Kunstschutz*²⁹.

Anti fu a lungo incerto sull’opportunità che gli venne offerta dal rimpasto di governo deciso da Mussolini a inizio del 1943, quando venne nominato ministro dell’Educazione nazionale Biggini al posto di Bottai. Intenzione dichiarata del nuovo ministro era liberarsi di Marino Lazzari, fedele collaboratore del precedente titolare (che votò a favore dell’ordine del giorno Grandi nella notte del 24-25 luglio), offrendo il ruolo di Direttore generale delle Arti (come era stata rinominata nel 1938 la Direzione generale delle Antichità e Belle Arti) all’archeologo dell’Università di Padova. Le trattative erano ancora in corso (e costituirono la causa prima dell’inizio della stesura del *Diario*) quando il 25 luglio cadde il fascismo. Anti dette subito le dimissioni da rettore e accantonò la questione. Con la nascita della Repubblica sociale dopo la liberazione di Mussolini da Campo Imperatore, Biggini fu chiamato a ricoprire nuovamente la medesima carica. Al ministero trovò ancora Lazzari, mantenuto nell’incarico da Leonardo Severi. Finalmente nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943 Lazzari fu messo in quiescenza e Anti nominato Direttore generale. Intanto per l’incalzare degli eventi e l’avanzata delle truppe alleate, il ministero si era spostato da Roma a Padova, intimando ai dipendenti di trasferirsi al nord, pena l’immediata messa in quiescenza. La squadra di ispettori centrali riunita attorno a Bottai, che al liceo Tasso di Roma era stato allievo di Roberto Longhi (G.C. Argan, C. Brandi, G. De Angelis d’Ossat, P. Romanelli, cui si aggiunse E. Lavagnino), ostili al fascismo, rifiutò in blocco³⁰. Al momento di assumere l’incarico Anti si trovò così al Ministero completamente solo, in un ambiente dominato dai due fratelli Biscottini (Umberto, capo di gabinetto del ministro, e Giuseppe, vice di Anti).

Primo banco di prova della sua direzione fu la convocazione di una riunione dei soprin-

Figura 2. Un'immagine della mostra.

tendenti l'8 e 9 gennaio 1944, disertata però da quasi tutti quelli del centro Italia, che asserirono di non aver ricevuto alcuna comunicazione, o di averla ricevuta in ritardo. Spiccò in particolare l'assenza dei funzionari romani (a Roma, ironizzò Anti, "con il pretesto della città libera vi è una specie di stato separato semipontificio con grande confusione di responsabilità"). Pensando già alla successione, Anti indicò al ministro come possibili candidati il soprintendente alle Gallerie di Firenze Giovanni Poggi e quello di Torino Carlo Aru, ma alla fine non se ne fece nulla, e Anti rimase al suo posto in una situazione che diveniva di giorno in giorno sempre più precaria, e della quale il solo Biggini sembrava non rendersene conto. Il Direttore generale (spiato dai suoi stessi collaboratori che diffidavano di lui) si affannava a redigere relazioni che il ministro trasformava in appunti per il duce e che restavano quasi sempre lettera morta o ricevevano assicurazioni puramente formali. Anche di un'ipotizzata missione di Antonio Morassi, soprintendente alle Gallerie della Liguria, in

veste di plenipotenziario per le trattative da condurre con le autorità italiane, vaticane e tedesche non se ne fece nulla. Appreso che Lavagnino aveva recuperato da Sassocorvaro le opere d'arte ricoverate trasferendole in Vaticano, ne approvò invece l'iniziativa³¹.

Da questo momento diventò una sorta di ossessione lo spostamento in altri rifugi, sempre più remoti e improbabili, delle opere d'arte per evitare che gli alleati se ne impadronissero. Era infatti circolata voce che i danni di guerra sarebbero stati pagati in opere d'arte e si voleva evitare che venissero individuate prima della fine del conflitto³². A tal fine iniziò a prendere contatti con il *Kunstschutz*, in particolare con Hans Gerhard Evers, che assicurò la massima disponibilità. Evers a febbraio venne sostituito da un ufficiale delle SS, il discusso archeologo Alexander Langsdorff³³, nomina che coincide con la distruzione alleata dell'abbazia di Montecassino, abilmente utilizzata dalla propaganda tedesca³⁴.

Se fino a quel giorno [8 settembre] il decentra-

mento delle opere d'arte in ricoveri lontani dai grandi centri poteva considerarsi una garanzia sufficiente contro i bombardamenti aerei, ora quelle zone di campagna sembravano più facilmente esposte che le grandi città ai pericoli della guerra guerreggiata. Chiunque poi poteva constatare che l'atteggiamento dei tedeschi si faceva di giorno in giorno più diffidente verso l'Italia non più fascista, e l'ipotesi di un "putsch" nazista era nelle menti di tutti [...]. La soluzione più prudente sembrava concentrare più che si potesse, da tutta l'Italia, a Roma, dichiarata "città aperta", soprattutto in Vaticano. I dirigenti del *Kunstschutz* [erano] uomini di studio richiamati alle armi, quasi certamente estranei alla politica e, come quasi tutti gli intellettuali (e in modo particolare i renani) tutt'altro che fanatici del nazismo [...]. Dalle intenzioni del Ministero di Padova avevamo avuto notizia dal dott. Biscottini. Portare a nord le opere di Roma e poi disperderle in una miriade di depositi [...]. Capillarizzare i depositi fu l'espressione testuale, e che ancora mi fa inorridire al pensiero di ciò che può essere accaduto nell'Italia settentrionale [...]³⁵.

Anti, sfruttando la propria rete di amicizie e colleganze accademiche, si circondò di amici fidati (in particolare Fiocco, Bettini, Pallucchini) e si relazionò con tutti i soprintendenti dell'Italia settentrionale per assumere decisioni ponderate e condivise di protezione. Purtroppo, l'11 marzo, durante il bombardamento di Padova, venne colpita la chiesa degli Eremitani e la cappella Ovetari con gli affreschi di Andrea Mantegna, che andarono quasi completamente perduti³⁶. L'apprensione riguardò a questo punto la vicina cappella dell'Arena con gli affreschi di Giotto, che si pensò prudenzialmente di staccare. Venne a questo proposito interpellato Mauro Pelliccioli, che propose invece lo strappo, ma dopo un sopralluogo comprese di essere di fronte a una pittura troppo delicata e fragile per sopportare un intervento così traumatico³⁷.

Tra il 4 e il 5 giugno le truppe americane, superate le ultime difese tedesche, entrarono in Roma. Temendo una rapida avanzata, Biggini decise di inviare Anti a Firenze "per portare nell'Italia settentrionale, all'Isola Bella sul Lago Maggiore, i maggiori capolavori"³⁸. Il

viaggio, estremamente complesso e avventuroso, si svolse tra il 16 e il 20 giugno, passando per Bologna e seguendo la Porrettana. Lo scoglio maggiore era costituito dai trasporti, da effettuare con camion difficili da recuperare e con benzina razionata. Nonostante ciò, i soprintendenti si attivarono per liberare i depositi lungo l'asse della via Emilia. La situazione però sfuggì di mano pochi giorni dopo a causa dell'occupazione da parte dell'esercito tedesco di alcune ville adibite a deposito. Il 24 giugno il soprintendente Poggi scrisse al *Kommandant von Florenz*, generale Friedrich von Schellwitz, chiedendo il rispetto per le opere d'arte, in particolare dei depositi di Montagnana e Montegufoni³⁹. Nonostante ciò, agli inizi di luglio la 362^a Divisione Fanteria, al comando del generale Heinrich Greiner, evacuò senza controllo le opere ospitate in Villa Bossi Pucci a Montagnana, trasportate oltre gli Appennini attraverso il passo della Porretta. Due ufficiali tedeschi proposero al vescovo di Modena Cesare Boccoleri e al cardinale di Bologna Giovanni Battista Nasalli Rocca la custodia dei 262 dipinti, ma entrambi rifiutarono, asserendo di non disporre di locali adatti⁴⁰. Le opere proseguirono così il viaggio verso l'Alto Adige, dove vennero ricoverate nel vecchio tribunale di San Leonardo in Passiria e nel Castello di Neumelans a Campo Tures⁴¹. Anti ne venne informato solo il 24 agosto dal soprintendente di Bologna Sorrentino, e chiese spiegazioni a Langsdorff, che confermò l'avvenuto trasferimento. L'episodio allarmò il Ministero, e Anti diede disposizione a tutti i soprintendenti di vigilare, nonostante affermasse, il 30 ottobre 1944 che "il loro [dei tedeschi] desiderio di giovarci nella protezione del patrimonio artistico è indubitatamente vivo, leale e fattivo"⁴². Alcuni soprintendenti si preoccuparono a tal punto da rifiutare il trasferimento delle opere alle isole Borromee, come Armando Ottaviano Quintavalle a Parma⁴³. Il timore spinse Anti a recarsi persino ad Arquà per togliere dal sarcofago le ossa di Petrarca e trasferirle alla Biblioteca Marciana di Venezia. Come è noto, la questione delle opere ricoverate a Campo Tures non fu semplice da dipanare, e le preoccupazioni furono ricorrenti, nonostante il viaggio

d'ispezione appositamente compiuto a fine novembre da Anti (al quale furono peraltro nascoste altre opere requisite)⁴⁴, si risolse solo a guerra finita con la consegna delle opere agli alleati e non agli italiani.

Intanto il Direttore generale, di cui si controllava la corrispondenza, venne denunciato al ministro a causa di un'incauta affermazione contenuta in una lettera inviata a Poggi nella quale si concludeva: "Mi si conferma che il mio collega dall'altra parte sia Maiuri; se lo vedrai salutato affettuosamente da parte mia. Digli che stiamo completando un grande concentramento di opere d'arte mobili alle Isole Borromee ed a Venezia: faccia anche lui quanto può perché siano salve"⁴⁵. Anche questa volta Biggini fu dalla sua parte⁴⁶.

Sorprende che nelle tante pagine di diario scritte in presa diretta da Anti non vi sia neppure un cenno alle razzie di beni ebraici compiute dalla Wehrmacht e da altre unità militari tedesche, con le quali mantenne sempre ottimi rapporti, in una sorta di inganno reciproco, a fronte delle numerose segnalazioni che giungevano al Ministero, ad esempio da Trieste, anche per chiarimenti dal punto di vista giuridico e normativo sul destino di tali beni⁴⁷. In questo caso non poteva sussistere quella *Fachgenossigkeit* che spinse Gian Alberto Dell'Acqua ad affermare:

Quanto alle forze tedesche e ai loro comandanti posso dichiarare che non furono frap-

posti ostacoli di sorta nei trasporti, di cui si doveva dar notizia. Conobbi del resto durante quel periodo almeno due responsabili della Wehrmacht che avevano studiato storia dell'arte e archeologia (uno era allievo di Bode, l'altro un noto specialista di Leonardo, ben noto a Milano), che si dimostrarono comprensivi per il nostro lavoro⁴⁸.

Un analogo sconcerto suscita il totale disinteresse per le vicende delle due "zone di operazioni" sotto diretto controllo tedesco. La prima (*Alpennvorland*) è sommariamente evocata solo per le vicende delle opere delle Gallerie fiorentine trasportate a Campo Tures; la seconda (*Adriatisches Küstenland*), corrispondente al Friuli Venezia Giulia, totalmente ignorata. Eppure una ricerca dell'Università di Udine confluita in un sito web e seguita da una mostra⁴⁹ e dalla pubblicazione di un volume di fonti da parte degli istituti territoriali del Ministero della Cultura⁵⁰ hanno da alcuni anni messo in evidenza l'opera di funzionari non meno benemeriti di quelli citati nella mostra delle Scuderie, in particolare il soprintendente Fausto Franco e il direttore dei Musei Civici di Udine Carlo Someda de Marco, autore di un puntualissimo diario di lavoro, che giorno per giorno dal 1940 al 1945 ha documentato le operazioni di messa in sicurezza e poi di salvataggio delle opere d'arte del territorio, che all'epoca comprendeva tutta l'Istria sino a Fiume. Una dimenticanza condivisa peraltro anche da una parte delle istituzioni.

Note

La mostra non era accompagnata da un vero catalogo, ma da un volume di saggi, di valore e peso discontinui: Luigi Gallo - Raffaella Morselli (a cura di), *Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra*, Milano 2022 (d'ora in poi abbreviato *Arte liberata*).

² Mario Lazzari (a cura di), *La protezione del patrimonio artistico nazionale dalle offese della guerra aerea*, Firenze 1942. I testi

vennero predisposti dai responsabili degli istituti territoriali di tutela.

³ Sul proliferare di tali studi rimando alle considerazioni di Massimo Ferretti nella recensione a Ettore Modigliani, *Memorie. La vita movimentata di un grande soprintendente di Brera*, in "Ricche minere", VII, 14 (2020), pp. 151-162.

⁴ Pasquale Rotondi, *Capolavori d'arte sottratti ai pericoli della guerra ed alla rapina tedesca*, in "Studi montefeltrani", 3

(1975), pp. 6-34. Per il *Diario* cfr. Anna Melograni, "Per non ricordare invano". Il "Diario" di Pasquale Rotondi e la corrispondenza con i colleghi delle Soprintendenze e la Direzione Generale delle Arti (1940-1946), in "Bollettino d'arte", s. VII, C, n. 27 (2015), pp. 115-200, e Silvano Tiberi (a cura di), *Diario di Pasquale Rotondi 1939-1946*, Sassocorvaro 2021.

⁵ Emilio Lavagnino, *Diario di un salvataggio artistico*, in "Nuova Antologia", 521 (1974), pp. 509-547; Alessandra Lavagnino, *Un inverno, 1943-1944. Testimonianze e ricordi sulle operazioni per la salvaguardia delle opere d'arte italiane durante la Seconda Guerra Mondiale*, Palermo 2006; R. Morselli (a cura di), *Fuori dalla guerra. Emilio Lavagnino e la salvaguardia delle opere d'arte del Lazio*, Milano 2010.

⁶ Va considerato che Fernanda Wittgens venne arrestata per attività sovversiva nel luglio 1944 e rimase in carcere a Milano sino alla fine del conflitto, non potendo pertanto avere cognizione delle vicende dell'ultimo anno di guerra. Durante il biennio 1944-45 fu invece "responsabile di scorta per piccoli convogli di opere d'arte" l'ispettore della Pinacoteca di Brera Gian Alberto dell'Acqua.

⁷ Paola Astrua, s.v. *Giuglielmo Pacchioni*, in *Dizionario Biografico dei Soprintendenti storici dell'arte (1904-1974)*, Bologna 2007, pp. 434-445; Ferdinando Zanzottera, *Il Fondo Guglielmo Pacchioni nell'Archivio ISAL e la salvaguardia del patrimonio artistico durante la Seconda guerra mondiale*, in "Rivista dell'Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda", 1 (2010), pp. 109-116.

⁸ Carlaenrica Spantigati, s.v. *Carlo Ariu*, in *Dizionario Biografico dei Soprintendenti storici dell'arte*, cit., pp. 39-46.

⁹ Elena Aga Rossi, *L'inganno reciproco. L'armistizio tra l'Italia e gli Angloamericani del settembre 1943*, Roma 1993.

¹⁰ Per un'analoga indagine, da cui a tutta evidenza la mostra in parte dipende (anche nella formulazione del titolo), cfr. Maria Serlupi Crescenzi, Teresa Calvano (a cura di), *1940-1945. Arte in fuga, arte salvata, arte perduta: le città italiane tra Guerra e Liberazione*, Città del Vaticano 2012.

¹¹ Il soprintendente di Trento Antonino Rusconi venne rimosso e sostituito da un funzionario di Innsbruck, Josef Ringler.

¹² A Trieste il personale della Soprintendenza venne mantenuto, ma affiancato da un omologo ufficio tedesco con sede a Udine diretto da Walter Frodl. Sul tema, non affrontato in mostra, cfr. Roberto Cassanelli, *Profilo di storia della tutela al confine orientale, 1939-1945*, in R. Cassanelli, Rossella Scopas Sommer (a cura di), *Guerra all'arte! I beni culturali del Friuli Venezia Giulia tra protezione e distruzione 1940-1945*, Udine 2022, pp. 28-73.

¹³ Il sud Italia occupato era gestito dall'*Allied Military Government of Occupied Territory*, divenuto poi *Allied Military Government* (AMG). La protezione del patrimonio artistico nei territori che venivano via via liberati era affidata alle soprintendenze territoriali in collaborazione con gli ufficiali della *MFAA Section* del territorio di competenza.

¹⁴ Nato a Villafranca di Verona nel 1889, si laureò in archeologia nel 1911 nell'Università di Bologna con Gherardo Ghirardini. Frequentò in seguito la Scuola di specializzazione in archeologia di Roma. Nominato per concorso ispettore archeologo, al termine della Prima guerra mondiale riprese servizio a Roma. Nel 1922 ottenne la cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana nell'Università di Padova, succedendo a Giuseppe Pellegrini. Preside della Facoltà di Lettere dal 1929 al 1932, in

quell'anno fu nominato rettore. A lui si deve la realizzazione della nuova sede della facoltà (il Liviano) su progetto di Gio Ponti. Sospeso dall'insegnamento alla fine della Seconda guerra mondiale, fu successivamente reintegrato. Morì a Padova nel 1961. Cfr. Francesca Ghedini, *Carlo Anti (1889-1961): il professore, l'archeologo, il committente*, in Carmela Capaldi - Ortwin Dally - Carlo Gasparri (a cura di), *Archeologia e politica nella prima metà del XX secolo. Incontri, protagonisti e percorsi dell'archeologia italiana e tedesca nel Mediterraneo*, atti delle giornate internazionali di studio (Napoli, 24-26 febbraio 2016), Napoli 2017, pp. 79-93.

¹⁵ Marta Nezzo (a cura di), *Il miraggio della concordia. Documenti sull'architettura e la decorazione del Bo e del Liviano, Padova 1933-1943*, Treviso 2008; M. Nezzo, Francesco Piovan, *La Sala dei Quaranta*, Milano 2022.

¹⁶ Si veda la sintetica presentazione della sua attività in M. Nezzo, *Carlo Anti Direttore generale delle Arti*, in Irene Favaretto et al. (a cura di), *Anti Archeologia Archivi*, Venezia 2019, pp. 395-414. Nel volume di accompagnamento della mostra il nome di Anti compare solo quattro volte e sempre in posizione marginale.

¹⁷ *Dizionario biografico dei Direttori generali. Direzione generale Accademie Biblioteche. Direzione generale Antichità e Belle Arti (1904-1974)*, Bologna 2011. Il volume faceva seguito agli analoghi *Dizionari* dedicati ai soprintendenti architetti, archeologi e storici dell'arte.

¹⁸ *Il Sole* 24 ore, 16 maggio 2010, p. 35.

¹⁹ Ben diversa consapevolezza dimostrano Cecilia Ghibaudi, *Pinacoteca di Brera, Mailand 1943-1945. Die Schutzmaßnahmen der "Soprintendenza alle Gallerie" und ihr Verhältnis zum deutschen Kunstschutz*, in Christian Fuhrmeister et al. (a cura di), *Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher militärischer Kunstschutz in Italien 1943-1945*, Köln-Weimar-Wien 2012, pp. 129-152, ed Elena Franchi, *Vertrauen und Misstrauen: die schwierigen Beziehungen zwischen der Italienischen Sozialrepublik und dem "Kunstschutz"*; einige unstrittene Fälle, in *Kunsthistoriker im Krieg*, cit., pp. 111-128.

²⁰ Massimo Severo Giannini, *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato italiano*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", s. III, V (1951), pp. 330-417; Francesca Romana Scardaccione, *La Repubblica Sociale Italiana: aspetti istituzionali ed archivistici*, in *Verbali del Consiglio dei ministri della Repubblica Sociale Italiana*, ed. critica a cura di F.R. Scardaccione, Roma, Archivio Centrale dello Stato, 2002, I, pp. XVI-XXXVI. Sulla legittimità costituzionale del governo Badoglio cfr. Carlo Ghisalbetti, *Storia costituzionale d'Italia 1849-1948*, Bari-Roma 1974, pp. 381 sgg.

²¹ Marco Borghi, *Tra fascio littorio e senso dello Stato. Funzionari, apparati, ministeri nella Repubblica Sociale Italiana (1943-1945)*, Padova 2001; Id., *L'amministrazione centrale dello Stato durante la Repubblica sociale italiana*, in "E-Review - Rivista degli Istituti Storici dell'Emilia-Romagna in Rete", Dossier 6, 2018 [2019].

²² Danilo Veneruso, s.v. *Biggini Carlo Alberto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 10, Roma 1968, pp. 407-410; Luciano Garibaldi, *Mussolini e il Professore. Vita e diari di Carlo Alberto Biggini*, Milano 1983 (2023).

²³ Massimo Osanna, *Amedeo Maiuri, un protagonista dell'archeologia del "secolo breve"*, in *Archeologia e politica nella prima metà del XX secolo* 2017, pp. 117-139.

²⁴ Cfr. Paola Nicita, s.v. *Giorgio Castelfranco*, in *Dizionario biografico dei soprintendenti storici dell'arte*, cit., pp. 158-171;

Aurora Castellani - Francesca Cavarocchi - Alessia Cecconi (a cura di), *Giorgio Castelfranco un monument man poco conosciuto*, catalogo della mostra (Firenze, Museo Casa Siviero, 2015), Pisa 2015. Sul suo ruolo nella Direzione generale cfr. Caterina Zaru, *Il ruolo di Giorgio Castelfranco nella salvaguardia e tutela del patrimonio artistico italiano. La questione delle esportazioni illecite e delle spoliazioni di opere d'arte attuate dai nazisti in Italia negli anni precedenti e durante la Seconda guerra mondiale*, tesi di dottorato, Università di Bologna, 2022, pp. 183 sgg.

²⁵ Girolamo Zampieri (a cura di), *Diari e altri scritti di Carlo Anti*, Verona 2009, 2 voll.

²⁶ G. Zampieri (a cura di), *I Diari di Carlo Anti, rettore dell'Università di Padova e direttore generale delle Arti della Repubblica Sociale Italiana. Trascrizione integrale*, Verona 2011 (d'ora in poi abbreviato *Diario Anti*).

²⁷ Lutz Klinkhammer, "Kunstschutz". *L'azione concertata per la protezione delle opere d'arte a Roma e nel Lazio nella prima fase dell'occupazione tedesca (1943-1944)*, in "Archivio della Società romana di storia patria", 134 (2011), pp. 193-237, a p. 200 n. 23.

²⁸ Simona Rinaldi, *L'attività della Direzione generale delle Arti nella città aperta di Roma*, "Rivista dell'Istituto nazionale di Archeologia e storia dell'arte", s. III, XXVIII, 60, 2005 [2010], pp. 95-126.

²⁹ L. Klinkhammer, *Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialistische Deutschland und die Republik von Salò, 1943-1945*, Tübingen 1993 (tr. it. *L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945*, Torino 1993); Id., *Die Abteilung "Kunstschutz" der deutschen Militärverwaltung in Italien und das Schicksal des italienischen Kunstbesitzes, 1943-1945*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken", 72, 1992, pp. 483-549; Id., *Arte in guerra. Tutela e distruzione delle opere d'arte italiane durante l'occupazione tedesca 1943-45*, in Giuseppe Masetti - Antonio Panaino (a cura di), *Parola d'ordine Teodora*, Ravenna 2005, pp. 61-76; Id., *Distuggere o salvare l'arte: i tedeschi in Campania lungo la linea Gustav a Montecassino*, in "Poloniaeuropa", 1 (2010); Id., "Kunstschutz" im Propagandakrieg. *Der Kampf um die Sicherstellung der italienischen Kunstschätze 1943-1945*, in *Kunsthistoriker im Krieg* 2012, cit., pp. 49-73.

³⁰ "Uscendo dalla libreria Draghi mi incontro con Marino Lazzari [...]. Gli chiedo di Argan, Brandi, De Angelis e Romanelli. I due ultimi non hanno voluto lasciare Roma soprattutto per ragioni famigliari. I primi due per aperte ragioni politiche che non avevano mai nascosto" (*Diario Anti*, 10 marzo 1944).

³¹ Era stato Lazzari a ordinare a Lavagnino di recarsi "nelle Marche per scegliere le opere d'arte più pregevoli delle Gallerie di Roma, di Venezia, di Milano e delle Marche stesse, [...] salvaguardate nei ricoveri di Carpegna e di Sassocorvaro". esse - scriveva - "dovranno essere trasportate a Roma e messe al sicuro nella Città del Vaticano" (lettera di Marino Lazzari a Lavagnino del 14 dicembre 1943, prot. 18.12.1943, in Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della P.I., *Direzione generale A.A.B.B.A.A.*, Div. II, 1940-45, b. 73). Ringrazio Cecilia Ghibaudi per la segnalazione.

³² "Gli anglo-americani avrebbero già fatto conoscere che l'Italia dovrà pagare le indennità di guerra con opere d'arte. Le opere d'arte devono essere "nascoste" così che non possano essere toccate prima della pace. Nessuna - im-

portante o insignificante - deve andare in Germania. Ci si conferma nella opportunità di creare un concentrazione a Campione d'Italia e si ventila la possibilità di mettere altre opere d'arte sotto la protezione pontificia ad Assisi e al Santo di Padova. Loreto è troppo esposta. Il pontefice avrebbe assicurato che nessuna pressione varrà a fargli consegnare le opere sotto la sua protezione" (*Diario Anti*, 29 gennaio 1944).

³³ Jean-Pierre Legendre, *La vie picaresque d'Alexander Langsdorff*, in "Antiquités nationales", 40 (2009), pp. 249-259.

³⁴ L. Klinkhammer, *Montecassino. Memoria, propaganda y patrimonio*, in "Desperta Ferro. Historia militar y política de los siglos XX y XXI", 53 (2022), pp. 56-61.

³⁵ Appunto dattiloscritto di G.C. Argan, 27 luglio 1944; Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero della P.I., *Direzione generale A.A.B.B.A.A.*, Divisione III, 1929-1960, b. 257.

³⁶ Per la faticosa ricomposizione cfr. Anna Maria Spiazzi - Vasco Fassina, Fabrizio Magani (a cura di), *La Cappella Ovetari. Artisti, tecniche, materiali*, Milano 2009.

³⁷ M. Nezzo, *La cappella degli Scrovegni nel secondo conflitto mondiale*, in Rosanna Cioffi, Ornella Scognamiglio (a cura di), *Mosaico. Temi e metodi d'arte e critica per Gianni Carlo Sciolla*, Napoli 2012, II, pp. 619-628.

³⁸ *Diario Anti*, 14 giugno 1944.

³⁹ Le opere d'arte delle Gallerie fiorentine erano ricoverate in numerosi rifugi della campagna toscana, a Camaldoli, Soci e Poppi, nell'Oratorio di Sant'Onofrio a Dicomano, nella Villa medica di Poggio a Caiano, a Montagnana, Montegufoni, Oliveto e Poppiano.

⁴⁰ Come affermò Langsdorff, "il Comando di Divisione ha offerto i quadri ai Vescovi di Modena e di Bologna intendendo metterli sotto protezione della Chiesa italiana e così neutralizzarli. Queste Autorità hanno però incomprensibilmente rifiutato di prendere in consegna i quadri e non hanno nemmeno avuto l'idea di informare in proposito le Sovrintendenze italiane alle Belle Arti"; Roma, Archivio Storico Diplomatico del MAECI, *Repubblica Sociale Italiana 1943-1945*, b. 151, fasc. "Tutela interessi italiani con la Germania", Pos. II/4/6 S, "Patrimonio artistico italiano", A. Langsdorff, *Promemoria per il sig. Consigliere di Legazione Von Reichert con preghiera di sottoporlo al Sig. Ambasciatore Rahn*, 17 agosto 1944.

⁴¹ E. Franchi, *Le Gallerie Fiorentine in Alto Adige: contatti col nemico nella Seconda Guerra mondiale*, in *La tutela tricolore. I custodi dell'identità culturale*, catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Aula Magliabechiana, 20 dicembre 2016-14 febbraio 2017), Livorno 2016, pp. 40-55.

⁴² Il testo si riferisce in particolare alle rassicurazioni offerte dal colonnello Victor von Schweinitz.

⁴³ Gian Claudio Spattini - Federica Veratelli, *Armando Ottaviano Quintavalle e il salvataggio della Regia Galleria di Parma (1943-1945)*, in *Storia di Parma*, VIII/2, Parma 2020, pp. 671-703.

⁴⁴ A Campo Tures Anti poté ispezionare le opere delle Gallerie fiorentine (contenute in casse) e della collezione Contini Bonacossi, ma gli venne celato quanto conservato al secondo piano del castello Füger-Ottenthal, dove erano ricoverate le opere asportate da Villa Finaly a Firenze e messe a disposizione del generale Karl Wolff come bottino di guerra.

⁴⁵ Padova, Biblioteca Civica, *Carte Carlo Anti*, serie 2, 8/2.2, 6.

⁴⁶ “Biggini mi stringe calorosamente la mano, dicendosi solidale e quanto al resto dichiara che dietro me sta lui e sta almeno metà del Consiglio dei ministri, che mi conosce e stima personalmente” (*Diario Anti*, 7 agosto 1944).

⁴⁷ Cfr. l'apposita sezione documentaria in R. Cassanelli, R. Scopas Sommer, *Guerra all'arte!*, cit.

⁴⁸ *Il rifugio delle isole Borromee. Intervista al professor Gian Alberto dell'Acqua*, in Jadranka Bentini (a cura di), *Il valore della tutela*, I, Modena 1998, pp. 141-142.

⁴⁹ La mostra documentaria *In difesa dell'arte. Il diario di Carlo Sameda De Marco (1940-1945)*, a cura degli studenti del corso di Museologia dell'Università di Udine, si è tenuta a Udine nel dicembre 2019 alla libreria Friuli. Il sito internet

collegato “1940-1945: in difesa dell'arte” a cura del Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico Artistica (LIDA), è stato creato nell'ambito del progetto *TransCultAA-Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century*, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di *HERA Joint Research Programme-Uses of the Past*.

⁵⁰ R. Cassanelli - Rossella Fabiani - R. Scopas Sommer (a cura di), *La protezione dei monumenti e delle opere d'arte in Friuli e Venezia Giulia nella Seconda guerra mondiale*, Trieste 2021. Nel volume è riprodotto integralmente il *Diario* di Sameda de Marco. Cfr. anche R. Cassanelli, *Profilo di storia della tutela al confine orientale, 1939-1945*, in R. Cassanelli, R. Scopas Sommer, *Guerra all'arte!*, cit., pp. 28-73.